

(रफा १८ को उपरफा (६) सग सम्बन्धित ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत सम्बन्धित

मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन(मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी) को

प्रबन्धपत्र

१. कम्पनीको नाम: यस कम्पनीको नाम मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन (Mental Asylum Of Education) हुनेछ ।
२. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना: यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काभ्रे जिल्ला चौराहा नयाँपलिका बहा नं. २ मा रहनेछ ।
३. कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति: कम्पनीले गर्ने व्यवसाय वा कारोबारको प्रकृति सेवामूलक हुनेछ ।
४. कम्पनीको उद्देश्य: (१) यस कम्पनीको उद्देश्य देहाय बर्णोक्तिमा हुनेछ -
 - क. सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिई आधुनिक सुविधा सहितको अस्पताल स्थापना तथा संचालन गर्ने स्वी प्रकारका स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने ।
 - ख. दुर्जात प्राप्त अस्पतालबाट रोगको निदान नहुने भएन विरामीको मृत्युको खर्च लाग्ने बाहेको अवस्थामा न्यस्ता विरामीहरूलाई वाचस्पत्य सम्मका लागि (Hospice) सेवा प्रदान गर्ने ।
 - ग. सम्बन्धित निकायको स्वीकृति लिईमानव अणु प्रयोगोपयोगितामा आधावरपक अनुसन्धान गर्ने (human Leucocyte Antigen Type तथा Cross match) गर्ने लगायतको सुविधा माथल प्रयोगशाला स्थापना गरी सेवा प्रदान गर्ने ।
 - घ. माणव अणु दान, अणु प्रयोगोपण कोर अन्तर्गतमा अणुअणु विशेष कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने सराउने ।
 - ङ. अणु प्रयोगोपण गरी स्वास्थ्य जीवन अर्थात् गरिबको अर्थात्हरूलाई आर्थिकभर बनाउनु तथा परिवार समाज र राष्ट्रलाई समेत योगदान पुगी मन्ने हेतुले निजहरूलाई क्षमता अनुसार आयमूलक बिध प्रदान गर्ने र आवश्यकता अनुसार आना अणु उपलब्ध गराउनु सहयोग गर्ने ।
 - च. औषधीय तथा आधुनिक विद्यालय स्थापना र संचालन गर्ने ।
 - छ. विद्यालय, गुम्बा तथा मठमन्दिरहरूको निर्माण तथा पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने ।
 - ज. असाध्य बृद्धहरूलाई न्यूनतम सुविधा सहितको आवासगृह स्थापना र संचालन गर्ने ।
 - झ. विपन्न, असाध्य, दुर्गोष्ठित, उपेक्षित, जोखिममा परेको सिमान्तकृत बाल-बालिका, महिला, बृद्धबृद्धा र फरक श्रमता भएका विविध पेशा र वयोग अर्थात्हरूको हितका लागि विभिन्न किसिमको शिक्षात्मक स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरू संचालन गर्ने ।
 - ञ. राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अर्थिक तथा सधनस्वास्थ्यबाट सरकारको स्वीकृति लिई सहयोग प्राप्त गरी समाजको हितका लागि विभिन्न प्रकारका सामाजिक कार्यहरू संचालन गर्ने ।
 - ट. शैक्षिक, बौद्धिकतावा आधुनिक कार्यक्रमहरू संचालनगरी नैतिकविकास गर्ने ।
 - ड. विपन्न, असाध्य, दुर्गोष्ठित, उपेक्षित, जोखिममा परेको समुदायका बालबालिकाहरूका लागि नि:शुल्क शिक्षा आर्जन गर्ने सहयोग गर्ने ।
 - ड. असाध्य पेशहरूलाई नि:शुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने सराउने ।
 - ड. महिला विचारण र जनस्वास्थ्यको आवश्यकतामा जोड दिई उपयुक्त स्वास्थ्य सम्बन्धि नीति निर्माण गर्ने र प्रशासकहरूको लागि विशेष सहायता कार्यक्रम संचालन गर्ने ।
 - ण. स्वास्थ्यको क्षेत्रमा आवश्यक शिक्षण तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने ।
 - त. कम्पनीले आफ्नो उद्देश्य बर्णोक्तिमा कार्यहरू गर्नका लागि अन्य आवश्यक आयमूलक कार्यक्रम संचालन गर्ने बाहेक उ
५. कोइला खानी, कोइला उत्खनन दुबानी र स्टार गर्ने ।
६. सुर्यनिर्वाण वा सोरियमको वाउ उत्खनन गर्ने ।
७. वीटको उत्खनन गर्ने, मकलन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने ।
८. बौद्धी काभेट प्रकाशन गर्ने सराउने ।
९. अन्यर उत्खनन नगलका मैड धातु अन्य पस्तुहरू जस्तै पाफाइट, खनिज अक्षक बनाउने ।
१०. वीटबाट वाउन कोइला, मकलन गर्ने, दुबानी गर्ने, विकेट बनाउने ।
११. UNDP, ILO, UN आदि जस्ता नेपाल मिथन अन्तर्राष्ट्रिय सघ सम्पत्तामा काम गर्ने ।

- १) कम्पनीले आर्जेन गरेको मूलाधारत बाजार, बीजम वा अन्य कुनै स्थल यसको सदस्य वा कर्मचारीलाई बितरण गरिने छैन ।
- २) कम्पनीले आर्जेन गरेको मूलाधारत कम्पनीको पुत्री बृद्धि गर्न वा कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिका लागि मात्र गर्ने गरिनेछ ।

९. कम्पनीको सदस्यता प्राप्ति र नवीकरण:

- १) **मेन्टलअसाइलमअफएजुकेसनको** सदस्यता लिएन पाउनेमा रितपुस्तक आर्जेन दिन सम्मिलित । सदस्यता आर्जेन सम्बन्धमा सञ्चालक समितिलेमा छुट्याउन भन्ने सदस्यता दिने निर्णय जसमा मात्र आर्जेनको सदस्यता प्राप्त गर्नेछैन ।
 - २) कम्पनीको सदस्यहरूले प्रत्येक वर्ष अवधिक वर्ष सम्पन्न भएको बित्तिले तीन बर्षभन्दाभन्दा एक ३२ वर्षोअघिको दस्तुर बुझाउनु सदस्यता नवीकरण गरनुपर्नेछ । सो वर्षोअघि नवीकरण नभएपछि सञ्चालक समितिले सोकोबर्षोअघिको अवधिमा निम्नेपनेछ ।
१०. **सदस्यता हस्तान्तरण नहुने :** कम्पनीको सदस्यता कुनै किसिमले हस्तान्तरण हुन सक्ने छैन ।
११. **सदस्यता समाप्त हुने अवस्था :** यस कम्पनीको सदस्यको सदस्यता देहापको अवस्थामा कायम रहने छैन -
- क) कम्पनीको सदस्यताबाट राजीनामा दिएमा,
 - ख) कम्पनीको सदस्यको मृत्यु भएमा,
 - ग) कम्पनीको सदस्य दामायाहीमा परेमा,
 - घ) प्रचलित कानून बमोजिम कम्पनीको सदस्य कायम रहन अयोग्य भएमा ।
१२. **दायित्व सीमित हुने :** कुनै सदस्यले लिखित रूपमा स्वीकार गरेको अवस्थामा बाहेक कम्पनीको कूल वा दायित्वमा यसको सदस्य जिम्मेवार हुने छैन ।
१३. **अन्य आवश्यक कुराहरू :** छैन
१४. **कम्पनीको प्रकृति अनुरूप कुनै रूप व्यवस्था गर्ने भए सो कुरा खुत्ताउने ।** छैन
१५. **प्रबन्धपत्र संशोधन भएमा लागू हुने अवस्था :** यस प्रबन्धपत्रमा कम्पनीले कुनै संशोधन गर्ने गर्ने भएमा साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सो निर्णय कार्यालयमा अभिलेख भएपछि मात्र प्रबन्धपत्र संशोधन भएको मानिने छ ।
१६. **प्रबन्धपत्र बाकिएको हदसम्म अमान्य हुने :** यस प्रबन्धपत्रमा लेखिएको कुरा कम्पनी ऐन २०६३ वा अन्य प्रचलित कानूनसंग बाकिएमा बाकिएको हदसम्म स्वतः बदर हुनेछ ।
१७. **संस्थापकहरूको विवरण र उद्घोषण:** हामी मेन्टल असाइलम अफ एजुकेसनका संस्थापकहरूले यो कम्पनी संस्थापन गरी प्रचलित कानून बमोजिम सञ्चालन गर्न मन्जुर गरेका छौं । यो प्रबन्धपत्रमा उल्लेखित हामी नाम देहाप, हस्ताक्षर र साक्षी सम्बन्धी व्यहोरा ठीक साँचो हो । कुनै कारणले भन्दा छुट्टै गरिन गएमा कम्पनी हामी प्रचलित सिद्धता हुने दायित्व व्यहोरा हामी तयार छौं । यो प्रबन्धपत्रमा लेखिएका कुरा साँचो हो, भन्दा छुट्टै कानून बमोजिम बहुर कुम्ताउन मन्जुर छौं भनी सहीछाप गरेका छौं ।

संस्थापकको नाम, देहाप र सहीछाप	व्यक्तिगत नाम	नागरिकताको प्रमाणपत्र वा नागरिकता प्राप्त गरेको बित्तिले साहचारी न	साक्षीको नाम, पत्ता, देहाप र सही छाप	नागरिकताको प्रमाणपत्र वा बित्तिले
उज्वल १०८१	जय-बेन	०९-०९-७७-००४-	नाम - उषा केशरी देहाप	२०१०५२ १४४४
नाम-श्री विनिम-सापा देहाप-गौरादह न पा-८,भापा	जय-बेन	०९-०९-७७-००४-००४-		

(Handwritten signature)

डफा २० को उपधका - ४, सभ सम्बन्धित ।

कम्पनी ऐन, २०६३ अन्वयत सम्बन्धित

मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन (मुनाफा बितरण नगर्ने कम्पनी) को नियमावली

परिच्छेद - १

प्रारम्भिक

1. कम्पनीको नाम: यस कम्पनीको नाम मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन (Mental Asylum Of Education) हुनेछ ।
2. कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय रहने ठेगाना: यस कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय नेपाल किंगडम काठमाडौंको बहा नं १ मा रहनेछ ।
3. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गको अर्थ अर्थ नलागेको यस नियमावलीमा,
 - (क) "ऐन" अन्वयत कम्पनी ऐन, २०६३ सम्बन्धित पर्छ ।
 - (ख) "कार्यालय" अन्वयत कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय सम्बन्धित पर्छ ।
 - (ग) "कम्पनी" अन्वयत मेन्टल असाइलम अफ एजुकेशन सम्बन्धित पर्छ ।
 - (घ) "पदाधिकारी" अन्वयत कम्पनीको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख, प्रबन्धक, कम्पनी सचिव, निष्पक्षीकर्ता वा विभागीय अधिकारी जिनै हुने उमेरवारी समेत सम्बन्धित पर्छ ।
 - (ङ) "सभा" अन्वयत कम्पनीको साधारण सभा सम्बन्धित पर्छ ।
 - (च) "सञ्चालक समिति" अन्वयत कम्पनीको सञ्चालकहरू सम्बन्धित पर्छ ।
 - (छ) "सञ्चालक" अन्वयत कम्पनीका सञ्चालक हुने जसो सम्बन्धित पर्छ ।
४. कम्पनीको उद्देश्य: कम्पनीको उद्देश्य प्रबन्धकको डफा ४ मा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

परिच्छेद - २

साधारण सभा

१. कम्पनीको सभा बोलाउने तरिका र सभाका लागि दिनु पर्ने सूचना सम्बन्धी कुराहरू:
 - (१) यस कम्पनीको साधारण सभा देहाय बमोजिम हुने छन् -
 - (क) वार्षिक साधारण सभा
 - (ख) विशेष साधारण सभा
 - (२) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा कम्पनी सम्हापना भएको मितिसे एक वर्ष अघिमा परिच्छेद ४ अथवा परिच्छेद ५ वार्षिक साधारण सभाहरू वार्षिक वर्ष समाप्त भएको मितिसे छ महिना अघि परिच्छेद ४

- (3) यस कम्पनीको वार्षिक साधारण सभा गर्नेका लागि कम्पनीमा एक्काइस दिन अगावै र विशेष साधारण सभा गर्नेका लागि कम्पनीमा पन्ध्र दिन अगावै सभा हुने ठाउँ, मिति र व्यवहार गर्ने विषय खुलासी सवै सदस्यलाई सूचना दिइनेछ ।
- (4) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष वा सञ्चालक समितिले तोकेको पराधिकारीले साधारण सभा बोलाउनेछ ।
- (5) उपनिषय (1) मा उल्लिखित पराधिकारीले साधारण सभा बोलाउनुमा वा अन्य कुनै कारणले सञ्चालक समितिको बैठक सम्म नसकेमा सञ्चालक समितिको कुनै सञ्चालकले सवै कम्पनीमा एक्काइस दिन अघि साधारण सभा बोलाउनुमा वा साठी कारण खुलाडु साधारण सभा बोलाउने निर्णय गर्ने सक्नेछन् । एकरी साधारण सभा बोलाउन सवै सदस्यलाई उपनिषय (3) बमोजिमको सूचना दिनु पर्नेछ । एकरी सम्म सञ्चालक समितिको बैठक र साधारण सभामा अध्यक्ष उपस्थित भएमा निरको अध्यक्षतामा र अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा उपस्थित सञ्चालकहरुमध्येबाट छानिएको सञ्चालकले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (6) उपनिषय (3) वा (2) बमोजिम बोलाइएको साधारण सभामा निम्न 90 बमोजिमको गणपूरक सक्दा नपूरी सभा हुने नसकेमा कम्पनीमा सात दिनको म्यार दिइ दुनू साधारण सभा बोलाइनेछ । एकरी सूचना कम्पनीमा सात दिनअघि हुने गणपूरक स्तरको दैनिक पत्रिकामा प्रकाशन गरेमा गणपूरकको सूचना दिाको मानिनेछ ।

६. साधारण सभाको कार्यविधि :

- (1) साधारण सभाको अध्यक्षता सञ्चालक समितिको अध्यक्षले गर्नेछ ।
- (2) सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा सञ्चालक मध्येबाट सञ्चालकहरुले छानेको सञ्चालकले साधारण सभाको अध्यक्षता गर्नेछ । सभामा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष तथा सवै सञ्चालक अनुपस्थित भएमा उपस्थित सदस्यहरुले आकृममध्येबाट छानिएको सदस्यले सभाको अध्यक्षता गर्नेछ ।
- (3) सभाको काम कारवाही प्रारम्भ हुनु अघि सभाको बैठक बाने छलफल गरी गणपूरक सक्दा पुगे वा नपूरीको परिणत गर्नु पर्नेछ र गणपूरक सक्दा पुगेको पाइएमा सो सभा अध्यक्षको अनुमतिनै विधिगत सञ्चालन हुनेछ ।
- (4) सभामा छलफल गरिने प्रत्येक विषय एजेण्डा, प्रस्तावको रूपमा प्रस्तुत हुनेछ र प्रत्येक प्रस्तावमा छलफल गरिनेछ । अध्यक्षले अनुमति दिएकीमा बाहेक एउटा प्रस्तावमा निर्णय लई अर्को प्रस्तावमा उक्ते गरिने छैन ।
- (5) सभाको निर्णय बहुमतको आधारमा हुनेछ ।
अर विशेष प्रस्तावको हकमा सभामा उपस्थित सदस्यहरुमध्ये पचाहतर प्रतिशत सदस्यले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएमा मात्र त्यसो प्रस्ताव सभाबाट पारित भएको मानिनेछ ।
- (6) सभामा मत बराबर भएमा अध्यक्षले निर्णायक मत दिनेछ ।
- (7) साधारण सभामा उपस्थित कुनै सदस्यहरुमध्ये सातमूठ प्रतिशत सदस्यहरुले स्वीकृत दिएकीमा बाहेक सभाको सूचनामा उल्लेख नगरिएको अन्य विषय एजेण्डा, उपर छलफल र निर्णय गरिने छैन ।
- (8) कुनै विषयमा सदस्यहरुको मत सङ्कलन गर्नु पर्ने भएमा सभाको अध्यक्षले तोकेको प्रक्रिया अनुसार मत सङ्कलन गरिनेछ ।
- (9) सभाको सम्बन्धमा अन्य वष कार्यविधि आवश्यक भएमा सो कुरा खुलाउने ।

साधारण सभामा पेश गर्ने अन्य विषय ऐतमा उल्लेख भएको विषय बाहेक साधारण सभामा अन्य कुनै विषय पेश गर्नु पर्ने भए सो कुरा खुलाउने ।

विशेष प्रस्ताव ऐतमा उल्लेख भएको विषय बाहेक कम्पनीले विशेष प्रस्ताव पारित गरी निर्णय गर्नु पर्ने कुनै विषय भएमा सो कुरा खुलाउने ।

विशेष साधारण सभा ऐत बमोजिम कम्पनीको विशेष साधारण सभा बोलाउनु सकिने छ ।

[Handwritten signature]

१०. **संगणक सहायक काम** सरसफाईको एकाइमा प्रतिगत जस्ता बडी सरसफाई उपस्थित तसई साधारण सभाको काम कारवाही हुने छैन ।
- तर नियम ४ को उपनियम (१) मा उल्लेख भए बमोजिम पुनः घोषणाको साधारण सभामा कुन सरसफाईको तैयारी प्रतिगत सरसफाई उपस्थित भएमा सभा गर्ने बाधा पर्ने छैन ।
११. **मतदान** - प्रत्येक सदस्यलाई एक-सदस्य एक-मतको आधारमा मत दिन अधिकार हुनेछ ।
१२. **साधारण सभाको निर्णयको विवरणको अभिलेख** : (१) एन अनुसार खोजाउनु पर्ने कुन सुवाई साधारण सभाको काम कारवाही तथा निर्णयको विवरण छुट्टै अभिलेख गरी राखिने छ । त्यस्तो विवरणमा सभाको अध्यक्ष तथा कम्पनी सचिवले हस्ताक्षर गर्ने पर्नेछ । कुनै व्यहोराले सभामा कम्पनी सचिव - अनुपस्थित भएपछि वा कम्पनी सचिवको निवृत्ति नभएपछि अवस्थामा सभाको अध्यक्ष तथा सभाले नियुक्त गरेको एकजना सदस्यले त्यस्तो विवरणमा हस्ताक्षर गर्ने पर्नेछ ।
- (२) उपनियम (१) अनुसार राखिएको साधारण सभाको काम कारवाहीको विवरणको अभिलेख कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा राख्नु पर्नेछ । त्यस्तो विवरण कुनै सदस्यले कार्यालय समयमा निरीक्षण गर्ने चाहेमा कम्पनी सचिव वा कम्पनीले नोडको अन्य कार्यकारीले निरीक्षण गर्न दिनु पर्नेछ ।

परिच्छेद - ३

सञ्चालक समिति

१३. **सञ्चालक समितिको गठन, संख्या र कार्यकाल**
- (१) सञ्चालकहरूको नियुक्ति - निर्वाचन वार्षिक साधारण सभाबाट हुनेछ ।
- (२) यस कम्पनीमा ५ जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ ।
- (३) सञ्चालकहरूको कार्यकाल ३ वर्षको हुनेछ ।
- (४) वार्षिक साधारण सभा हुनु अगावै कुनै सञ्चालकको पद रिक्त हुन आएमा बाँकी अवधिमा लागि सञ्चालकको नियुक्ति जुन प्रक्रियाबाट नियुक्त भएको थियो सोही प्रक्रियाबाट गरिनेछ । कुनै सञ्चालकको कार्यकाल पूरा नहुदै बीचमा पद रिक्त भई सो पदमा नियुक्त भएको सञ्चालकको कार्यकाल जुन सञ्चालकको पद रिक्त भई नियुक्त भएको हो सो सञ्चालकको बाँकी कार्यकाल सम्मको लागि मात्र हुनेछ ।
- तर वार्षिक साधारण सभाद्वारा नियुक्त गरिएको सञ्चालकको पद कुनै व्यहोराले रिक्त भएमा सो रिक्त स्थानमा अर्को साधारणसभा सम्मको लागि सञ्चालक समितिले सञ्चालक नियुक्त गर्नेछ ।
- (५) सर्गाटिन संस्थाले सञ्चालक नियुक्ति गर्दा निजको बैकल्पिक सञ्चालक पनि नियुक्त गर्ने सक्नेछ ।
- (६) यस कम्पनीको प्रथम वार्षिक साधारण सभा नभएसम्म तिन सञ्चालक रहेको प्रथम सञ्चालक हुनेछन ।
१४. **सञ्चालक पुनः नियुक्त हुन सक्ने वा नसक्ने** : एक पटक सञ्चालक भैसकेको व्यक्ति सञ्चालकमा पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
१५. **सञ्चालकको पारिश्रमिक, भत्ता र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था** : यस कम्पनीका सञ्चालकले पाउने वेतन अलावा तथा अन्य सुविधा कार्यालयले नोडबन्दा बडी हुने छैन ।
१६. **सञ्चालकको योग्यता** : नेपाली नागरिक हुनु पर्नेछ तर स्वतन्त्र सञ्चालक र सर्गाटिन संस्थाको प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको हकमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन ।
१७. **सञ्चालक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारहरू** : अधिकार, कर्तव्य तथा जिम्मेवारी सञ्चालक समितिले नोड बमोजिम हुनेछ ।
१८. **अधिकार प्रत्याघोजन सम्बन्धी व्यवस्था** : (१) सञ्चालक समितिले आफ्नो अधिकार प्रत्याघोजन गर्न सक्नेछ ।

